

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 78 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	8
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	11
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	16
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	21
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	25
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar	30
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	33
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	39
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	43
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	47
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	51
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	54
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туруу в оценке литературной критики	58
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	63
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	67
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	72
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	75
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	

TARBIYA – INSONIYAT RIVOJLANISHINING AJRALMAS QISMI

Nayimova Aziza Dilmurot qizi

Qarshi davlat universiteti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim
 yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Tarbiya asrlar davomida shakllanib kelgan tushunchalardan biri sanaladi. Tarbiya jarayoni faqat bir inson tomonidan amalga oshirilmaydi.

Tarbiya – shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, ahloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon; insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishni ta'minlash yo'lida ko'riladigan chora-tadbirlar yig'indisi.

Kalit so'zlar: tarbiya, jamiyat, inson kamoloti, ehtiyoj, talab, tarbiya qonunlari, tarbiya maqsadi, ota-ona, tarbiyachi, Sharq allomalari fikrlari.

Abstract: Education is considered one of the concepts that has been shaped over centuries. The process of education is not carried out by a single individual.

Education is a practical pedagogical process aimed at forming specific physical, psychological, moral, and spiritual qualities in a person. It is a set of measures taken to ensure that a person acquires the qualities necessary for living in society.

Key words: education, society, human perfection, needs, demands, principles of education, purpose of education, parents, educator, views of Eastern scholars.

Аннотация: Образование – одно из понятий, формировавшихся веками. Процесс воспитания не осуществляется одним человеком в одиночку.

Воспитание – практический педагогический процесс, направленный на формирование у человека определенных физических, умственных, нравственных и духовных качеств; комплекс мер, принимаемых для обеспечения того, чтобы человек обладал характеристиками, необходимыми для жизни в обществе.

Ключевые слова: образование, общество, человеческое совершенство, потребность, спрос, законы воспитания, цель воспитания, родители, педагоги, мысли восточных ученых.

KIRISH

Tarbiya insonning inson ekanligini ta'minlovchi eng qadimiy va abadiy qadriyatdir. Tarbiyasiz na alohida odam, na kishilik jamiyati mavjud bo'la oladi. Chunki odam va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar tarbiya tufayligina bir avloddan boshqasiga o'tadi.

Pedagogik adabiyotlarda "tarbiya" atamasi keng va tor ma'nolarda ishlatiladi. Keng ma'noda tarbiya inson shaxsini shakllantirishga, uning jamiyat ishlab chiqarishi hamda ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy hayotida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar va intilishlar yig'indisini anglatadi.

Bunday tushinishda tarbiya faqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan tarbiyaviy ishlarni emas, balki butun ijtimoiy tuzum, uning yetakchi g'oyalari, adabiyot, san'at, kino, radio, televideniye va boshqalarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, keng ma'nodagi tarbiya tushunchasiga ta'lim va ma'lumot olish ham kiradi.

Tor ma'noda tarbiya shaxsning jismoniy rivojlanishi, dunyoqarashi, ma'naviy-ahloqiy qiyofasi, estetik didini o'stirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni anglatadi. Buni oila, tarbiyaviy muassasalar hamda jamoat tashkilotlari amalga oshiradi. Ta'lim va ma'lumot olish tor ma'nodagi tarbiya ichiga kirmaydi. Lekin har qanday tarbiya ta'lim bilan chambarchas bog'liq holdagina mavjud bo'ladi.

Tarbiya har qanday jamiyat va har qanday mamlakat hayotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Yosh avlod va umuman jamiyat a'zolarining tarbiyasi bilan yetarlicha shug'ullanmagan mamlakat turg'unlik va inqirozga

mahkumdir. Negaki, o'sish va rivojlanish uchun har qanday jamiyatda ham moddiy, ham ma'naviy qobiliyatlarni shakllantira bilish kerak. Yosh avlodda ana shunday moddiy va ma'naviy qobiliyatlarni shakllantira bilish uchun esa jamiyatda uzluksiz ravishda samarali faoliyat ko'rsatadigan tarbiyaviy bilimlar tizimiga ega bo'lishi lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ibrat tarbiyasi insonni qadimdan qiziqtirib kelgan. Bu ayniqsa, Yunonistonning mashhur mutafakkirlari – Afлотun va Arastuning nomi bilan bog'liq pandnomalaridan keng o'rin olgan. Jumladan, Sharq mamlakatlarida Afлотunning Arastuga, Arastuning Iskandarga nasihati va vasiyatnomalari yaxlit asar sifatida tarqalgan.

Arastuning aytishicha, tarbiyachining o'zi tarbiya ko'rgan, insoniy fazilatlarini egallagan bo'lishi darkor. "Shuni bilginki, - deydi Arastu, - ta'lim-tarbiya bilan shug'ullanuvchi odam o'zi tarbiya ko'rmagan bo'lsa, boshqalarni tarbiya qilolmaydi. Xulqi yaxshi kishi boshqalarni yaramas va iflos ishlarga boshlay olmaydi. Agar sen o'z o'quvchingni tarbiyalamoqchi bo'lsang, avval o'z ruhingni yaxshilashdan boshla. Mabodo o'zgalay aybini bartaraf etmoqni ixtiyor etsang, bundan oldin o'z nafsingni nuqson va illatlardan tozalashing zarur. Ammo ko'zi ojiz bo'lgan kishi qanday qilib ko'rga yo'l ko'rsata oladi? Xor va tuban kishi boshqalarga obro' va qadr-qimmat ato qila oladimi?"

Bulardan tashqari, Sharq mamlakatlarida axloq va ta'lim-tarbiyaga oid "Qobusnoma", Farididdin Attorning "Pandnoma"si, Farobiyning "Fozil odamlar shahri" kabi asarlari keng tarqalgan. Ilk o'rta asrlarda Arastu va uning izdoshlarining risolalari arab tiliga tarjima qilindi va ularning ta'limotlari Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Umar Xayyom, Jomiy, Navoiy va boshqa Sharq faylasuflari tomonidan o'rganildi va boyitildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tarbiya jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida turlicha izohlab kelingan. Sho'ro zamonida hukmron kommunistik mafkura tarbiyaga sinfiy va partiyaviy hodisa sifatida yondashishni talab qilgan. Shuning uchun sinfiy jamiyatda tarbiya faqat sinfiy xususiyatga ega bo'ladi va turli sinflarning tarbiyasi bir-biriga qarama-qarshi turadi, degan qarash shakllangan. Holbuki, dunyo ilmi, ayniqsa, Sharq tarbiyashunosligi va o'zbek xalq pedagogikasi tarbiyaning sinfiy ko'rinishga ega emasligini isbot etgan.

Shuningdek, kommunistik mafkura tazyiqi tufayli tarbiyada ijtimoiy muassasalarga ortiqcha baho berildi, bu jarayonda irsiy va biologik xususiyatlar e'tiborga olinmadi. Sho'rolar pedagogikasida tarbiya orqali har qanday odamni istalgan ijtimoiy qiyofaga solish mumkin, degan qarash hukmron bo'lganligi uchun uning shaxsni shakllantirishdagi o'rniga oshirib baho berildi. Tarbiyalanuvchi shaxsning tarbiyaga berilish yoki berilmaslik xususiyatlarining hisobga olinmasligi tarbiyaviy tadbirlarga mahliyo bo'lishdek pedagogik xatolikka olib keldi.

Buning natijasida tarbiya maqsadsiz bo'lib qoldi, tarbiyalanuvchilarga alohida shaxs sifatida emas, balki istalgan ijtimoiy yo'nalishga solinishi mumkin bo'lgan qiyofasiz tuda, olomon sifatida qarash qaror topdi. Bu hol tarbiyaning samarasizligiga olib keldi. Chunki tarbiyaning asosiy obyekti bo'lmish shaxs va uning o'ziga xoslik jihatlari e'tibordan chetda qoldi. Sho'ro pedagogik tizimidagi kamchiliklarning ildizi, asosan, mana shu yondashuvga borib taqaladi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, tarbiya va unga bog'liq jarayonlarga yangi hamda sog'lom pedagogik tafakkurga tayangan holda yondashuv qaror topa boshladi. Uni izohlashda g'ayriilmiy sinfiy-partiyaviy yondashuvdan voz kechildi. Tarbiyaning milliyligiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Buning uchun xalq pedagogikasi boyliklari va o'zbek mutafakkirlarining pedagogik qarashlari sinchkovlik bilan o'rganilmoqda. Natijada, O'zbekiston pedagogika fani va amaliyotida oila tarbiyasining ham, ijtimoiy tarbiyaning ham o'ziga xos o'rni borligi tan olina boshlandi.

Shuningdek, tarbiyada irsiy va biologik omillar ham hisobga olinadigan bo'ldi. Ayni vaqtda, shaxsning shakllanishida tarbiyaning o'rniga keragidan ortiq baho berish holati barham topdi. Bu holat tarbiyaga doir hodisa va holatlarni to'g'ri izohlash, tarbiyaviy tadbirlar tizimini to'g'ri belgilash imkonini berdi.

Tarbiya mohiyatini yoritishda yana bir muhim kategoriya mavjud bo'lib, bu tarbiya metodi tushunchasidir.

Tarbiya metodi (yunoncha "metodos" – yo'l) tarbiya maqsadiga erishishning yo'li hisoblanadi.

Maktab amaliyotiga tatbiq etilganda, metodlar – bu tarbiyalanuvchilarning ongi, irodasi, tuyg'ulari va xulqiga ta'sir etish usullaridir.

Tarbiya metodlarining mutlaqo yangisini yaratishda tarbiyachilar biroz qiynaladi. Metodlarni takomillashtirish muammosi doimo mavjud bo'lib, har bir tarbiyachi o'z imkoniyatiga ko'ra bu muammoni hal qiladi. Tarbiya jarayonining aniq shart-sharoitlariga mos ravishda, o'zining xususiy qarashlarini ifoda etish asosida umumiy metodikani boyitadi. Tarbiya metodlarini bunday xususiy takomillashtirish tarbiya usullari deb ataladi.

Tarbiya usullari – umumiy metodning bir qismi, alohida harakati, yanada aniqlashuvi hisoblanadi. Obrazli aytganda, usullar – bu qo'yilgan maqsadga tezroq erishish uchun tarbiyachi o'z tarbiyalanuvchilari bilan yo'l ochadigan o'rganilmagan so'qmoqdir. Agar bu usuldan boshqa tarbiyachilar ham foydalanishni boshlasa, u

holda asta-sekin usullar keng ustunli yo'llar – metodlarga aylanishi mumkin. Tarbiya metod va usullarini bilish, ularni to'g'ri qo'llay olish – pedagogik mahorat darajasini belgilovchi muhim tavsiflardan biridir. Tarbiya metod va usullarining o'zaro aloqadorligi ana shunda namoyon bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarbiya metodlarining maqsadi va mazmuni: Metodning ijobiy yoki salbiyligi bo'lmaydi, tarbiya jarayonida ma'lum yo'lni yuqori darajadagi samarali yoki samarasiz deb baholash noto'g'ri.

Metodning samaradorligini faqat u qo'llanilayotgan sharoit nuqtai nazaridan baholash mumkin. Tarbiya metodlarini maqsadga muvofiq tanlash bir qator omillarga bog'liq.

Tarbiyaning maqsad va vazifalari. Maqsad nafaqat metodlarni oqlaydi, balki ularni aniqlab beradi. Maqsad qanday bo'lsa, unga erishish uchun qo'llaniladigan metodlar ham unga mos bo'lishi zarur.

Tarbiya mazmuni. Aynan bitta vazifa turli xil fikrlar bilan to'ldirilgan bo'lishi mumkin. Shu sababli, metodlarni umuman mazmun bilan emas, balki aniq fikr bilan bog'lash muhimdir.

Tarbiyalanuvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish. Har bir vazifa tarbiyalanuvchilarning yoshi bilan bog'liqlikda hal qilinadi. Yosh bu faqat inson qancha yashaganligi emas, balki uning ijtimoiy tajribasi, psixologik va axloqiy sifatlarining rivojlanish darajasi hamdir. Masalan, mas'uliyat tuyg'usini boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus ta'lim bosqichlarida ham shakllantirish mumkin, ammo har bir bosqichda turli metodlar qo'llaniladi.

Jamoaning shakllanganlik darajasi. O'zini o'zi boshqarishning jamoa shakli rivojlanishi bilan pedagogik ta'sir ko'rsatish metodlari ham mos ravishda o'zgaradi. Boshqaruvning moslashuvchanligi tarbiyachining tarbiyalanuvchilar bilan muvaffaqiyatli hamkorligi uchun zaruriy shartdir.

Tarbiyalanuvchilarning individual o'ziga xosliklari. Umumiy metodlar va dasturlar tarbiyaviy ta'sirning yagona asosi bo'la olmaydi. Ularni individual va shaxsiy tuzatishlar bilan boyitish zarur. Insonparvar pedagog har bir shaxsning o'ziga xosligini rivojlantirish, saqlash va o'zining "Men"ini amalga oshirishiga imkon beradigan metodlarni qo'llashga harakat qiladi.

Tarbiyaviy shart-sharoitlar. Unga moddiy, psixofiziologik, sanitar-gigienik sharoitlardan tashqari, sinfda yuzaga keladigan munosabatlar: jamoadagi iqlim, pedagogik rahbarlik usuli va boshqalar tegishlidir. Ma'lumki, mavhum shart-sharoitlar bo'lmaydi, ular har doim aniq bo'ladi. Ularning birlashuvi aniq holatlarda namoyon bo'ladi. Tarbiya amalga oshadigan sharoit pedagogik vaziyatlar nomini oldi.

Tarbiya vositalari. Tarbiya metodlari tarbiya jarayonining tarkibiy qismlari sifatida yuzaga chiqadigan tarbiya vositalaridan tashkil topadi. Metodlar ular bilan mustahkam bog'langan va birgalikda qo'llaniladigan boshqa tarbiya vositalari ham mavjud. Masalan, metodlarning samarali qo'llanilishi uchun zarur bo'lgan yordamchi vositalar: ko'rgazmali qo'llanmalar, tasviriy san'at asarlari, musiqa san'ati va ommaviy axborot vositalari.

Pedagogik malakani egallaganlik darajasi. Tarbiyachi odatda faqat o'zi biladigan va qo'llashni egallagan metodlarni tanlaydi. Ko'plab metodlar murakkab bo'lgani sababli, o'qituvchidan ko'p kuch sarflashni talab etadi. Bunday mas'uliyatdan bo'yin tovlaydigan pedagoglar murakkab metodlarsiz faoliyatni tashkil etishga harakat qiladi. Natijada, turli xil obrazli, xilma-xil maqsad, vazifa va sharoitlardan kelib chiqib metodlarni qo'llashga qaraganda samaradorlik past bo'ladi.

Tarbiya vaqti. Qachonki vaqt kam, maqsad esa katta bo'lsa, "kuchli harakatlantiruvchi" metodlar qo'llaniladi. Qulay sharoitlarda esa tarbiyaning "ayaydigan" metodlaridan foydalaniladi. Tarbiyani "kuchli harakatlantiruvchi" va "ayaydigan" metodlarga bo'linishi shartli: birinchisi tanbeh berish va majbur qilish bilan bog'liq, ikkinchisi esa nasihat qilish va doimiy o'rgatish bilan bog'liq.

Kutiladigan natija. Metodni tanlayotganda, tarbiyachida muvaffaqiyatga erishishiga ishonch bo'lishi kerak. Buning uchun qo'llanilayotgan metod qanday natijaga olib kelishini oldindan ko'ra bilish zarur.

Zamonaviy pedagogikada ba'zilar amaliy vazifalarni hal etishga, ba'zilar faqat nazariy vazifalarni o'zida aks ettiradigan o'nlab tarbiya tasniflari mavjud. Metodlar o'ziga xos xarakteriga ko'ra ishontirish, mashq, rag'batlantirish va tanbeh berishga bo'linadi. Mazkur holatda metodning umumiy xarakterli belgisi o'zida yo'nalganlikni, o'ziga xoslikni va qo'llanishga yaroqlilikni aks ettiradi. Bu tasnifga metodlarning ko'proq umumlashganligi bilan ajralib turuvchi tarbiyaning umumiy metodlari mustahkam bog'langan. U o'zida ishontirish, faoliyatni tashkil etish va o'quvchilarning xulq-atvorini rag'batlantirish metodlarini qamrab oladi.

Kelajak avlodning komil inson bo'lib yetishishlarida oila va jamiyatda yaxshi tarbiya olishning o'rni beqiyosdir. Ota-ona, ustoz-murabbiylar, rahbar va yoshi kattalar qanchalik madaniyatli va odobli bo'lsa, shu jamiyat va muhitda o'sayotgan shaxslar ham shunchalik odobli bo'lib yetishadi. Bunday sermas'uliyat ijtimoiy ishni amalga oshirish, ya'ni yoshlarimizning odobli, xushxulqli, vijdoni pok kishilar bo'lib yetishishlari uchun o'z xulq-atvorimiz bilan ularga yaxshi ibrat va namuna bo'lishimiz bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

Ilgarigi zamonda "Domlarning aytganini qil-u, qilganini qilma" degan maqol bo'lgan. Hozir esa bu maqol eskirgan: o'smir va o'spirinlar ko'pincha ustozlari va kattalarning tashqi yashash tarzidan o'rnak oladilar. Ya'ni ular "domlarning qilganini..." qilishadi. Bu o'rinda ularning quyidagi haqli e'tirozlarini inobatga olish zarur: "Nima

uchun chekmagin, ichmagin deyishadi-yu, o'zlari chekishadi, ichishadi?", "Nima uchun rost gapirgin deydilar-u, o'zlari yolg'on so'zlaydilar?", "Nima uchun to'g'ri, halol bo'lish kerak deydilar-u, o'zlari pora oladilar?"

Agar o'qituvchi va boshqa ana shunday kishilar so'zda to'g'ri-yu, amalda noto'g'ri ish tutishsa, shogirdlari qanday qilib uni hurmatlashadi? Undan nimani o'rnak qilib oladilar? Shu ma'noda tarbiyachi har vaqt o'z so'ziga amal qilishi va so'zining ustidan chiqishi kerak. Ibratning aynan ana shu jihati komil inson tarbiyasida katta ahamiyatga ega.

XULOSA

Xulosa qilishimiz mumkinki, bugungi yoshlarimizning kamoloti va unga mos dunyoqarashi muntazam ravishda takomillashib, rivojlanib borishida ibrat va namunaning o'rne beqiyosdir. Bu, o'z navbatida, Ozod va Obod Vatan, erkin va farovon hayot yaratuvchilarining ongli a'zolarini tayyorlashni kafolotlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2020-yil 6-noyabrdagi №PF-6108 Farmoni.
2. Sh. Nurullayeva. "Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani". O'quv-uslubiy majmua. Qarshi: Qarshi Davlat Universiteti, 2024.
3. O. Aslonova. "Mutaxassislikka kirish". O'quv-uslubiy majmua. Qarshi: Qarshi Davlat Universiteti, 2024.
4. K. Hoshimov, M. Inomova, S. Nishonova, R. Hasanov. "Pedagogika tarixi". Toshkent: O'qituvchi, 1996.
5. N. Muslimov, Z. Raximov, X. Qodirov. "Ta'lim texnologiyalari". Darslik. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2017.
6. G'. G'aniyev. "Pedagogik texnologiyalar va ta'lim metodlari". Toshkent: Sharq, 2020.
7. A. Islomov. "Ta'limda milliy tarbiya". Toshkent: Ma'naviyat, 2019.
8. E. Karimova. "O'zbek xalq pedagogikasida tarbiya asoslari". Monografiya. Toshkent: Fan va Texnologiya, 2018.
9. J. Ahmadov. "Tarbiya jarayonining psixologik asoslari". Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti Noshirligi, 2021.
10. D. Soliyeva. "Sharq mutafakkirlarining tarbiya haqidagi qarashlari". Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.